

УДК 342.417 (733)

Катеринчук Катерина Володимирівна –

доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри права та правоохоронної діяльності,
факультету національної безпеки, права та міжнародних відносин
Державний університет «Житомирська політехніка»

Kateryna V. Katerynychuk –

doctor of juridical sciences, associate professor,
Professor of the Department of Law and Law Enforcement,
Faculty of National Security, Law and International Relations
Zhytomyr Polytechnic State University
(103 Chudnivska Street, Zhytomyr, 10005, Ukraine)

Беспаль Ольга Леонідівна –

кандидат юридичних наук, доцент,
кафедри публічного та міжнародного права,
Державний вищий навчальний заклад
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Olha L. Bespal –

candidate of juridical sciences, associate professor,
Department of Public and International Law,
State Higher Educational Institution
“Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman”
(54/1, Prospect Peremogy, Kyiv, Ukraine)

Інституційна автономія та академічна свобода: теоретико-правове дослідження

Статтю присвячено дослідженню теоретико-правової характеристики академічної свободи та інституційної автономії. Висвітлюються різні аспекти співвідношення національного законодавства і наукових концепцій та розкрито сутність цих багатограних понять. З'ясовано їх значення та основоположні особливості, які впливають на освітній процес та міру втручання держави у їх здійснення. Проаналізовано й удосконалено теоретико-правові положення щодо співвідношення даних понять.

Принцип конструкції академічної свободи побудований наступним чином, що на практиці завжди враховується той факт, що характер академічної діяльності різних суб'єктів (здобувачі вищої освіти, науково-педагогічний персонал, науковці, дослідники та інші) суттєво різниться і залежить, передусім, від їх ролі в академічному процесі та впливу держави у реалізацію цього принципу через його законодавче закріплення. Саме тому, кожен суб'єкт академічної свободи по-різному сприймає своє значення в даному процесі.

Поняття інституційна автономія та академічна свобода не є тотожними, однак є взаємозалежними. Відповідно до положень Лісабонської Декларації 2007 року чітко виділяється чотири види автономії: академічна (рішення за навчальними планами і методам викладання, напрямками, масштабами і методам досліджень), фінансова (отримання і розподіл фінансування, рішення по платі за навчання, використання прибутку і т.д.), організаційна (визначення структури та статуту університету, укладання контрактів, вибори ректора та інших менеджерів) і кадрова автономію (набір, оплата праці та кар'єра персоналу).

Отже, залишається актуальним питанням забезпечення дієвого державного регулювання, яке б позитивно впливало на розвиток закладів вищої освіти та було стимулюючим, фактором, що орієнтований на високу якість освіти та наукових досліджень. «Помірне» державне регулювання

діяльності закладів вищої освіти або ефективний пошук оптимального поєднання повноважень, підвищення якості та результативності національної системи вищої освіти, вивчення ефективного досвіду передових країн в цій сфері – орієнтований напрямок сьогодення.

Ключові слова: освіта, право на освіту, інституційна автономія, академічна свобода, заклад освіти, здобувачі освіти, компетентність, освітнє середовище, освітня діяльність, учасники освітнього процесу.

K.V. Katerynychuk, O.L. Bespal Institutional Autonomy and Academic Freedom: A Theoretical and Legal Study

The article is dedicated to examining the theoretical and legal characteristics of academic freedom and institutional autonomy. Various aspects of the relationship between national legislation and scientific concepts are highlighted, revealing the essence of these multifaceted notions. Their significance and fundamental features that influence the educational process and the degree of state intervention in their implementation are clarified. The theoretical and legal provisions regarding the correlation of these concepts are analyzed and refined.

The principle of constructing academic freedom is built in such a way that in practice, the nature of the academic activities of different subjects (higher education applicants, academic staff, scientists, researchers, etc.) is always considered, as it significantly varies and depends primarily on their role in the academic process and the state's influence on the implementation of this principle through its legislative consolidation. Therefore, each subject of academic freedom perceives its significance in this process differently.

The concepts of institutional autonomy and academic freedom are not identical; however, they are interdependent. According to the provisions of the Lisbon Declaration of 2007, four types of autonomy are clearly distinguished: academic autonomy (decisions on curricula and teaching methods, research directions, scopes, and methods), financial autonomy (obtaining and allocating funding, decisions on tuition fees, use of profits, etc.), organizational autonomy (defining the structure and statute of the university, concluding contracts, election of the rector and other managers), and staffing autonomy (recruitment, remuneration, and career progression of staff).

Thus, ensuring effective state regulation remains a relevant issue that positively impacts the development of higher education institutions and serves as a stimulating factor aimed at high-quality education and scientific research. "Moderate" state regulation of higher education institutions' activities or an effective search for the optimal combination of powers, quality enhancement, and performance improvement of the national higher education system, as well as studying the effective experiences of leading countries in this field, is the oriented direction of the present.

Keywords: education, right to education, autonomy, academic freedom, educational institution, education applicants, competence, educational environment, educational activity, participants in the educational process.

Постановка проблеми. Поняття «академічної свободи» та «автономії закладу освіти» є взаємодоповнюючими принципами з чітко визначеними межами. Академічна свобода має забезпечувати учасникам освітнього процесу, дослідникам, науковцям можливістю вільно обирати теми досліджень, методи викладання, реалізовувати їх через систему прийомів і засобів навчальної діяльності без зовнішнього втручання. Автономія закладу освіти має гарантувати незалежність університетів у встановленні внутрішніх правил та політик.

Існує багатоаспектність цих понять, що породжує численні визначення і тлумачення. Академічна свобода включає свободу

викладання і досліджень та ін., захищених від політичного чи адміністративного тиску. В свою чергу, інституційна автономія охоплює академічну, кадрову, організаційну та фінансову незалежність освітніх закладів.

Взаємодія цих принципів є критичною: академічна свобода вимагає автономії закладу освіти, яка в свою чергу, втрачає сенс без академічної свободи. Їхній синергетичний ефект сприяє розвитку освітнього та наукового потенціалу суспільства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Представники сучасної юридичної науки неодноразово зверталися до аналізу правових аспектів понять автономії закладу освіти та академічної свободи. Серед наукових

публікацій присвячених окремим аспектам даної проблематики хотілося б відзначити праці: Ю. Верланова, Д. Герцюка, Л. Зеленської, В. Капліна, Т. Костюк, О. Линовицької, Н. Маслова, М. Савчина, Є. Сінкевич та інших науковців.

Невирішені раніше проблеми. На сьогодні поняття «академічна свобода» та «інституційна автономія» є занадто широким, виокремлюється велика кількість їх ознак і кожна з них має свої особливості. Крім того, міра втручання держави у їх здійснення та реалізацію має згубний вплив, що значно обмежує їх впровадження.

Метою статті є проведення теоретико-правового аналізу розуміння понять «інституційна автономія» та «академічна свобода» у сучасній науці.

Виклад основного матеріалу. Людина в Україні відповідно до положень статей 1 та 3 Конституції України визнається найвищою соціальною цінністю. Її права і свободи та гарантії їх реалізації, визначають зміст і спрямованість діяльності держави, головним обов'язком якої є утвердження і забезпечення прав і свобод людини. Основоположним напрямком соціально-економічного, духовного та культурного розвитку суспільства є освіта. Крім того, Конституція України визначає, що «кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості» (ст. 23).

Право на освіту – це право людини на здобуття знань, умінь та навичок, як складових професійної компетентності та професійної орієнтації. Право кожної людини на освіту відповідає, зокрема, Загальній декларації прав людини (стаття 26), Міжнародному пакту про економічні, соціальні та культурні права (стаття 13). «Право на освіту гарантовано кожному (частина перша); держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах (частина третя)» [1].

Освіта – це цілеспрямований процес виховання і навчання з метою набуття встановлених державою освітніх рівнів. Освіта в

Україні здійснюється згідно з законами України («Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту» тощо), іншими нормативно-правовими актами, якими, зокрема, вирішуються питання створення мережі навчальних закладів освіти, їх фінансування, оплати праці та встановлення державних соціальних гарантій і пільг для працівників цих закладів.

Щодо понять, які містяться в законодавстві України, то розглянемо їх специфічні особливості. Так, у статті 46 (Автономія вищого навчального закладу) Закону України «Про освіту» (не чинний) [2] та чинному Законі України «Про вищу освіту» (п. 1 ст. 1) [3] надано ідентичне визначення, а саме «автономія закладу вищої освіти – самостійність, незалежність і відповідальність закладу вищої освіти у прийнятті рішень стосовно розвитку академічних свобод, організації освітнього процесу, наукових досліджень, внутрішнього управління, економічної та іншої діяльності, самостійного добору і розстановки кадрів у межах, встановлених цим Законом».

Закон України «Про освіту» [4] визначає автономію, як право суб'єкта освітньої діяльності на самоврядування, яке полягає в його самостійності, незалежності та відповідальності у прийнятті рішень щодо академічних (освітніх), організаційних, фінансових, кадрових та інших питань діяльності, що провадиться в порядку та межах, визначених законом (п. 1 ч. 1 ст. 1).

При порівнянні понять, що містяться в Законі України «Про освіту» (нечинний) (1991 р.), Законі України «Про вищу освіту» (2014 р.) та Законі України «Про освіту» (2017 р.) не прослідковуються існуючі розбіжності або певні особливості у даних визначеннях. Із зазначеного можливо зробити висновок про те, що носієм права інституційної автономії виступає виключно заклад освіти. Однак суперечливе визначення міститься у Національній рамці кваліфікацій, «відповідальність і автономія – здатність особи застосовувати знання та навички самостійно та відповідально», в якій робиться прив'язка саме до «особи» [5].

«Виокремлюють кілька критичних компонентів автономії університетів:

1. Організаційна автономія, що стосується внутрішньої стратегії та структури, призначення ректорів, проректорів та органів управління.

2. Академічна автономія, яка охоплює спеціалізацію ЗВО кваліфікаційні рівні освіти, кількість студентів та навчальних дисциплін, критерії набору, квоти та гарантії якості.

3. Фінансова автономія, що пов'язана з порядком фінансування, проміжними фінансовими органами, фінансовою звітністю, рівнем незалежності у використанні фінансових ресурсів (призначення плати за навчання і оплати праці, права власності на фізичні активи, обмеження фінансових операцій, формування резервів і використання надлишкових коштів, кредитні і депозитні операції).

4. Автономія щодо комплектування персоналу, яка передбачає питання поповнення штату, відношення до статусу державних службовців, просування персоналу тощо»[6].

Отже, виділяється чотири форми автономії, що ґрунтуються на засадах дослідження Асоціації Європейських Університетів «Автономія університетів Європи I» [7]: академічна (рішення за навчальними планами і методам викладання, напрямками, масштабами і методам досліджень), фінансова (отримання і розподіл фінансування, рішення по платі за навчання, використання прибутку і т.д.), організаційна (визначення структури та статуту університету, укладання контрактів, вибори ректора та інших менеджерів) і кадрова автономія (набір, оплата праці та кар'єра персоналу). «Для кожного типу автономії характерні свої показники, відповідно до яких оцінюється її рівень» [8].

Ще один прогресивний принцип, який закріплено в законодавстві, а саме Законах України «Про освіту» (п. 2 ч. 1 ст. 1) та «Про вищу освіту» (п. 3 ч. 1 ст. 1) – право учасників освітнього процесу на академічну свободу. Отже, академічна свобода – самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова і творчості, поширення знань та інформації, проведення наукових досліджень і використання їх результатів та реалізується з

урахуванням обмежень, встановлених законом. «Академічна свобода охоплює передусім такі елементи, як свободу викладання, свободу проведення наукових досліджень, свободу навчання. Вона тісно пов'язана з автономією навчального закладу, яка символізує його самостійність, незалежність у реалізації навчального процесу, науковій, фінансовій, господарській діяльності, доборі кадрів тощо» [9].

«Академічна свобода є передумовою для належного виконання ЗВО одного із своїх основних призначень у вільному демократичному суспільстві – розвиток людського мислення через критичне ставлення до усталених догм: як наукових, так і суспільних. Під час виконання навчальних завдань здобувачі освіти мають бути вільними обирати теми для досліджень, зокрема й теми, які є контраверсійними. Особисті погляди викладачів із тих чи інших питань, формальні чи неформальні інституційні практики не мають бути перешкодою для реалізації здобувачами освіти своєї академічної свободи у цих питаннях. Викладачі можуть включати обговорення таких тем до матеріалів своїх дисциплін та вільні у виборі методів навчання та викладання [10, С. 29-30]. Отже, освітня діяльність має відповідати законодавству України, а саме Критеріям оцінювання якості освітньої програми, стандартам освіти тощо. Однак «існуючі правила й регламенти, включаючи акредитацію, стандарти освіти, вимоги до рівня кваліфікацій, і сувора дисципліна академічного процесу використовуються державою як інструменти адміністративного контролю» [11].

Савчин М. В., визначаючи сутнісний зміст, структурні елементи академічної свободи і автономії університетів та міру втручання держави у їх здійснення, зазначив, що «конституційна юриспруденція вкрай неоднозначна щодо трактування автономії університетів – наразі реперною точкою тут є оцінка відповідно до засад пропорційності граничних обмежень перебування на посаді керівників у системі університетів [12]; також обмеження щодо граничного віку (65 або 70 років); до керівників ЗВО і їх заступників, деканів і їх заступників повинні бути запроваджені вимоги бездоганної поведінки та репутації на займаній посаді. Нині існуюча

система обрання керівних осіб в університетах конференціями трудових колективів не відповідає засадам університетської автономії, оскільки вони мають обиратися виключно академічним середовищем та студентами [13].

Щодо обмеження перебування на посаді керівника вищого навчального закладу протягом більше ніж двох строків підряд Конституційний Суд України кваліфікує як дискримінаційне [14].

Звісно кожен учасник освітнього процесу має різний «комплекс» прав та обов'язків, що впливає на розуміння та реалізацію в системі освіти принципу академічної свободи. Є думки науковців, що «при побудові конструкції академічної свободи слід враховувати той факт, що характер академічної діяльності різних суб'єктів суттєво різниться і залежить, передусім, від їх ролі в академічному процесі» [15]. Враховуючи розуміння академічної свободи з урахуванням ролі відповідних суб'єктів у науково-освітньому процесі, хибною є думка Р. Стендлера, що «студенти в університеті мають вчитися, а не створювати нові знання. Навіть аспіранти проводять дисертаційні дослідження, теми і методи яких затверджуються і періодично переглядаються професорами, тобто перебувають під рівнем контролю, який був би невідповідним для дослідження професора» [16]. Інші науковці зазначають «поза визначенням академічних свобод учні та студенти не можуть бути схарактеризовані як реальні суб'єкти навчального процесу, перетворюючись на об'єкти впливу» [9].

Отже, принципи академічна свобода та інституційна автономія становлять предмет наукового інтересу, разом з тим є випадки конфлікту між зазначеними принципами, у зв'язку з чим деякі науковці намагаються їх об'єднати, що «у результаті було винайдено термін «освітня свобода» (educational freedom), який має щонайменше чотири значення. Це можуть бути педагогічні методи, що використовуються для навчання; свобода якогось конкретного викладача на висловлення власної позиції в аудиторії; свобода управляти освітнім закладом (інституційна автономія) та свобода вибору закладу для навчання» [17, С. 17].

Висновки. Аналізуючи вищезазначене, можна стверджувати, що на сьогоднішній день поняття «інституційна автономія» та «академічна свобода» не є тотожними, однак є взаємообумовленими та взаємодоповнюють один одного. Особливими відмінностями цих понять є те, що носієм права на академічну свободу може бути особа, яка дотична до освітнього процесу (здобувачі вищої освіти, науково-педагогічний персонал, науковці, дослідники та інші), щодо інституційної автономії, то носієм права виступає виключно заклад освіти. Подальша розробка даної тематики та вирішення проблемних питань, дозволить визначити шляхи підвищення якості та результативності функціонування національної системи вищої освіти.

Список використаних джерел:

1. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частини третьої статті 53 Конституції України «держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах» (справа про доступність і безоплатність освіти): Рішення Конституційного Суду України (Конституційний Суд). 04.03.2004 р. № 5-рп/2004. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-04#Text>.
2. Про освіту: Закон України. *Відомості Верховної Ради УРСР*. 1991. № 34. Ст. 451.
3. Про вищу освіту: Закон України. *Відомості Верховної Ради*. 2014. № 37-38. Ст. 2004.
4. Про освіту: Закон України. Про освіту: Закон України. *Відомості Верховної Ради*. 2017. № 38-39. Ст. 380.
5. Національна рамка кваліфікацій. постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341. (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 р. № 509. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF/ed20190625#n45>).

6. Nokkala T. A snapshot of University autonomy in Europe. An EUA survey. 5th EUA Convention of European Higher Education Institution. Prague 18-21 March 2009. 25 p.
7. Естерман Т., Ноккала Т., Стайнел М. Автономія університетів Європи II. Система показників. Асоціації Європейських Університетів 2011. URL: <https://ipd.kpi.ua/documents/athena/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%8F%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%202.pdf>.
8. Верденхофа О., Каленюк І., Цимбал Л. Параметри та моделі автономії університетів. *Міжнародна економічна політика*. 2018. № 1 (28). С. 109-127.
9. Линовицька О. Академічні свободи та університетська автономія. *Вища освіта України*. 2011. № 3. С. 27-31.
10. Рекомендації щодо застосування критерії оцінювання якості освітньої програми. Затверджено Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти 17 листопада 2020 року. ТОВ «Український освітянський видавничий центр «Оріон»». К., 2020. 66 с.
11. Osipian A. Corruption and Coercion: University Autonomy versus Stale Control. *European Education: Issues and Studies*. 2008 M. E. Sharpe. 40 (3). Pp. 27-48.
12. Савчин М. В. Академічна свобода та право індивіда на розвиток (про формування світу ідей та обмін ними). *Університетські наукові записки*. 2019. № 69-70. С. 6-26.
13. Савчин М. Автономія університетів та проблеми їх фінансування [26.10.2013]. Освітня політика. Портал громадських експертів. URL: <https://bit.ly/2OC6jMY>.
14. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 56 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення абзацу другого частини першої статті 39 Закону України «Про вищу освіту» (справа про граничний вік кандидата на посаду керівника вищого навчального закладу) від 07.07.2004 р. № 14-рп/2004. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: <https://bit.ly/2KnSxI6>.
15. Маслово Н. Г. Зміст і структура академічної свободи з урахуванням ролі відповідних суб'єктів у науково-освітньому процесі. *Форум права*. 2012. № 4. С. 646-652.
16. Standler R. B. Academic Freedom in the USA. URL: <http://www.rbs2.com/afree.htm/>.
17. Glenn C., Groof J. Finding the Right Balance: Freedom, Autonomy and Accountability in Education. Vol. II. The Netherlands: Lemma Publishers, 2002. 528 p, c. 17.

References:

1. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam 50 narodnykh deputativ Ukrainy pro ofitsiine tlumachennia polozhen chastyny tretoi statti 53 Konstytutsii Ukrainy “derzhava zabezpechuie dostupnist i bezoplatnist doshkilnoi, povnoi zahalnoi serednoi, profesiino-tekhnichnoi, vyshchoi osvity v derzhavnykh i komunalnykh navchalnykh zakladakh” (sprava pro dostupnist i bezoplatnist osvity): Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy (Konstytutsiinyi Sud). 04.03.2004 r. № 5-rp/2004. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-04#Text>.
2. Pro osvitu: Zakon Ukrainy. *Vidomosti Verkhovnoi Rady URSR*. 1991. № 34. St. 451.
3. Pro vyshchu osvitu: Zakon Ukrainy. *Vidomosti Verkhovnoi Rady*. 2014. № 37-38. St. 2004.
4. Pro osvitu: Zakon Ukrainy. Pro osvitu: Zakon Ukrainy. *Vidomosti Verkhovnoi Rady*. 2017. № 38-39. St. 380.
5. Natsionalna ramka kvalifikatsii. postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23 lystopada 2011 r. № 1341. (v redaktsii postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 12 chervnia 2019 r. № 509. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF/ed20190625#n45>).
6. Nokkala T. A snapshot of University autonomy in Europe. An EUA survey. 5th EUA Convention of European Higher Education Institution. Prague 18-21 March 2009. 25 p.
7. Esterman T., Nokkala T., Stainel M. Avtonomiia universytetiv Yevropy II. Systema pokaznykiv. Asotsiatsii Yevropeiskykh Universytetiv 2011. URL:

<https://ipd.kpi.ua/documents/athena/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%8F%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%202.pdf>.

8. Verdenkhofa O., Kaleniuk I., Tsymbal L. Parametry ta modeli avtonomii universytetiv. *Mizhnarodna ekonomichna polityka*. 2018. № 1 (28). S. 109-127.
9. Lynovytska O. Akademichni svobody ta universytetska avtonomiia. *Vyshcha osvita Ukrainy*. 2011. № 3. S. 27-31.
10. Rekomendatsii shchodo zastosuvannya kryterii otsiniuvannya yakosti osvitnoi prohramy. Zatverdzheno Natsionalnym ahentstvom iz zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity 17 lystopada 2020 roku. TOV "Ukrainskyi osvitianskyi vydavnychiy tsentr "Orion". K., 2020. 66 s.
11. Osipian A. Corruption and Coercion: University Autonomy versus Stale Control. *European Education: Issues and Studies*. 2008 M. E. Sharpe. 40 (3). Pp. 27-48.
12. Savchyn M. V. Akademichna svoboda ta pravo individa na rozvytok (pro formuvannia svitu idei ta obmin nymy). *Universytetski naukovy zapysky*. 2019. № 69-70. S. 6-26.
13. Savchyn M. Avtonomiia universytetiv ta problemy yikh finansuvannia [26.10.2013]. Osvitnia polityka. Portal hromadskykh ekspertiv. URL: <https://bit.ly/2OC6jMY>.
14. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam 56 narodnykh deputativ Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhennia abzatsu drugoho chastyny pershoi statti 39 Zakonu Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» (sprava pro hranychnyi vik kandydata na posadu kerivnyka vyshchoho navchalnoho zakladu) vid 07.07.2004 r. № 14-rp/2004. Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy. URL: <https://bit.ly/2KnSxI6>.
15. Maslova N. H. Zmist i struktura akademichnoi svobody z urakhuvanniam roli vidpovidnykh sub'iektiv u naukovy-osvitnomu protsesi. *Forum prava*. 2012. № 4. S. 646-652.
16. Standler R. B. Academic Freedom in the USA. URL: <http://www.rbs2.com/afree.htm/>.
17. Glenn C., Groof J. Finding the Right Balance: Freedom, Autonomy and Accountability in Education. Vol. II. The Netherlands: Lemma Publishers, 2002. 528 p, s. 17.